

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Askarova O'g'iloy Asror qizi

"Bank va Moliya akademiyasi" tinglovchisi

ogiloyaskarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924957>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddatli aktivlarni xalqaro standartlar asosida hisobini yuritish borasida xorijiy va mahalliy olimlarning yondashuvlari, shuningdek, xalqaro standartlarda uzoq muddatli aktivlarni tan olish, baholash va hisobga olish tamoyillari tadqiq qilindi.

Kalit so'zlar: uzoq muddatli aktivlar, hisoblash usuli, faoliyatning uzliksizligi, daromad va xarajatlar o'rtasidagi nisbatning uzluksizligi, sifat tasniflari o'rtasidagi mutanosiblik.

Abstract: In this article, the approaches of foreign and domestic scientists to the accounting of long-term assets based on international standards, as well as the principles of recognition, evaluation and accounting of long-term assets in international standards were studied.

Key words: long-term assets, method of calculation, continuity of activity, continuity of the ratio between income and expenses, proportionality between quality classifications.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatimizdagi mulkiy munosabatlarning yangi tamoyillar asosida o'zgarishi buxgalteriya hisobi qoidalarini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqardi. Yangi tamoyillar hozirgi iqtisodiyotimiz modeliga asoslangan bo'lishi, iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan hamda xalqaro buxgalteriya hisobi andozalariga javob berishi lozim. 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son hamda "Buxgalteriya hisobi to'g'risida" Qonunlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi, uning yangi tahriri tasqilandi. Ushbu qabul qilingan qonunning 10-moddasiga muvofiq "Buxgalteriya hisobi sub'ektlariga moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini (MHXS) qo'llash huquqi taqdim etildi" [1].

Buxgalteriya hisobini xalqaro prinsiplar va standartlarga muvofiq me'yoriy-huquqiy xujjatlarini yangi normalar asosida tartibga solishni takomillashtirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi" qarori[2] qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq 2021 yil 1 yanvardan boshlab, aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, soliq to'lovchilar toifasiga kiruvchi korxonalar o'z xisobotlarini moliyaviy

hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga muvofiq taqdim etishi belgilangan. 1-son MHXS da “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari-Bu Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari qumitasi tomonidan qabul qilingan standartlar va interpretatsiyalardir” deb ta’rif berilgan [3].

“Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining maqsadi-moliyaviy hisobotlarni taqdim etishda turli xilma-xilliklar va sharhlar turini qisqartirish, ma’lumotlarni taqqoslash imkonini yaratish va sifatini oshirish, standartlarni umumiyashtirish” deb ta’rif bergan Professor A.N.Turaev [4] va boshqalar.

Xalqaro hisob andozalarida uzoq muddatli aktivlarni tan olish, baholash va hisobga olish tamoyillari bo’yicha xorijlik hamda mamlakatimiz iqtisodchi olimlar ilmiy tadqiqotlarni olib borishgan. Daromadlarning xarajatlarga mos kelish tamoyili shuni ko’zda tutadiki, daromad olish uchun qilingan xarajatlar buxgalteriya hisobida daromadlar ko’rsatilgan davrda keltiriladi. Professor Ya.V.Sokolov mos kelish tamoyilining qo’llanish zaruriyatini ta’kidlagan. Mazkur tamoyilning ma’nosini rossiyalik iqtisodchi olim quyidagicha talqin qiladi “Daromad keltirishga sabab bo’lgan xarajatlar olingan daromad qaysi davrga tegishli bo’lsa, o’sha davrga tegishli bo’ladi” [5]. Professor M.I.Kuterning ta’kidlashicha,-“Mazkur tamoyilning qo’llanishi davr xarajatlarini ishlab chiqarish tannarxiga tenglashtirishga imkon beradi” [6]. Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan Professor I.N.Ismanovning ta’kidlashicha “Aktivlarni to’g’ri tasniflash orqali xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini tahlil qilish va ularga baho berish imkoniyati kengayadi” [7]. Iqtisodchi olimlarimizdan S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari tarkibida “III. Aktivlar, majburiyatlar va investitsiyalarga doir standartlar-ushbu guruhga 9 ta standart kiritilgan”ligini [8] ko’rsatib o’tgan. Xalqaro andozalar qoidasiga ko’ra, foyda keltirmaydigan uzoq muddatli aktivlarga qilinadigan sarf xarajatlar zararga olib boriladi. Bizning fikrimizcha, “Foyda tadbirkorning daromad shakli bo’lib, tijorat muvaffaqiyatiga erishish maqsadida qo’yilgan kapitalni anglatadi. Negaki foyda kategoriyasi ishlab chiqarishning asosiy omili bo’lgan kapital kategoriyasi bilan bog’liq” [9]. “Shunday qilib, buxgalteriya hisobining asosiy tamoyillari uzoq muddatli aktivlarni hisobga olishning konseptual asosini belgilaydi” [10].

Shuni ta’kidlash lozimki, xalqaro andozalarga kiritilgan tamoyillarning sezilarli qismi bizning mamlakatimiz tomonidan qabul qilingan konseptual tizimga mos keladi.

O’zbekiston Respublikasi milliy buxgalteriya hisobi standartlarida buxgalteriya hisobining to’rtta asosiy tamoyillari shakllantirilgan. Buxgalteriya

hisobining ko'plab tamoyillaridan uzoq muddatli aktivlarni hisobga oladigan, shuningdek, hisobni yuritishning usullari va uslubiyatini shakllantiradigan tamoyillarini ajratib olish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Uzoq muddatli aktivlarni hisobga olish tamoyillari keltirilgan.

Bizning fikrimizcha, yuqorida bayon qilingan fikrlar uzoq muddatli aktivlar tarkibini moliyaviy hisobotning xalqaro andozalari talablariga ko'ra, uyg'unlashtirishga ko'maklashadi.

Uzoq muddatli aktivlar korxonada faoliyatida ishtirok etadigan muhim iqtisodiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. Yangi iqtisodiy munosabatlar sharoitida mazkur iqtisodiy kategoriya yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shuning uchun uning toifalarini aniqlovchi asosiy tavsiflarni har tomonlama ko'rib chiqish zarur. Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur tadqiqotlar uzoq muddatli aktivlarning ayrim nazariy masalalarini aniq bir xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatiga tadbiq etishga qaratilgan.

O'z faoliyatini tugatayotgan korxonada uchun uzoq muddatli aktivlarni baholashda realizatsion qiymat usuli qo'llanishi foydali. Bunda quyidagi holatlar vujudga kelishi mumkin:

T/r	Uzoq muddatli aktivlarni baholashda realizatsion qiymat usulini qo'llanishi
1	Yuridik shaxs aktivlarining realizatsion qiymati kreditorlarning qarzini qoplash uchun yetarli.
2	Yuridik shaxs aktivlarining realizatsion qiymati kreditorlar talabini qondira olmaydi va ular o'zlariga tegishi mumkin bo'lgan ulushining bir qismini oladi.
3	Yuridik shaxs aktivlari realizatsion qiymati qarzlardan ancha ko'p va u qarzlarni to'laligicha yopish uchun yetarli.

Shunday qilib, korxonada faoliyatining uzluksizligi tamoyilini uzoq muddatli aktivlar buxgalteriya hisobiga tatbiq etib, quyidagicha ifodalash mumkin: faoliyat olib borayotgan korxonaning uzoq muddatli aktivlari balans qiymati (dastlabki, joriy tiklanuvchi, joriy bozor, qoldiq baholari)da baholanadi. Korxonada faoliyati to'xtatilib oraliq tugatish balansi tuzilayotganda, uzoq muddatli aktivlarni baholash realizatsion qiymat bo'yicha amalga oshiriladi.

Moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibining konseptual asosiga ko'ra, hisoblash tamoyili korxonada xo'jalik faoliyatining ma'lum bir davrini tavsiflaydi, ya'ni sodir etilgan xo'jalik operatsiyalari pul mablag'larining to'langan yoki

olingan paytiga emas balki aynan o'sha tavsiflangan davriga taalluqli, deb tan olinadi. Shunday qilib, hisoblash tamoyili- bu buxgalteriya hisobida bo'lib o'tgan xo'jalik operasialarini mazkur hisobot davrida tan olish lozim ekanligini e'tirof etish, demakdir. Shuning uchun korxonada foaliyati tugatilayotganda, aktivlarni sotish bahosi ularni sotishdan olinadigan daromadlarni hisoblash imkonini beradi.

Moliyaviy hisobning xalqaro standartlarida mazkur tamoyil kengroq talqin etiladi. Mazkur tamoyilning 4 ta tarkibiy qismlarini ajratish mumkin:

T/r	Moliyaviy hisobning xalqaro standartlarida buxgalteriya xisobi tamoyillarining tarkibiy qismlari
1	Operasiya va hodisalar pul va uning ekvivalentlarining kelib tushishiga qarab emas, balki ular haqiqatda amalga oshirishiga qarab tan olinadi;
2	Operasiya va hodisalar qaysi davrda amalga oshirilganligiga qarab o'sha davrning moliyaviy hisobotlarida ko'rsatiladi va hisob registrlarida qayd qilinadi;
3	Xarajatlar moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda bevosita ko'rilgan zararlar va ishlab topilgan aniq daromadlar solishtirilganda tan olinadi;
4	Taqqoslash konsepsiyasining qo'llanishi buxgalteriya balansida aktiv va majburiyatlarni belgilamaydigan moddalar bo'lishiga yo'l qo'ymaydi;

Hisoblash tamoyilini 3 ta asosiy tarkibiy qismga bo'lish mumkin: xarajatlarni aniqlash tamoyili, daromadlarning xarajatlarga mos kelishi tamoyili, qayd qilish tamoyili. Xarajatlarni aniqlash tamoyilining ma'nosi shundan iboratki, xarid qilingan aktivlarga to'langan pul va uning ekvivalentlari o'z holicha xarajat hisoblanmaydi, balki o'sha mablag'larni to'lash majburiyatlarining vujudga kelishi xarajat bo'lib hisoblanadi. Daromadlarni qayd qilish tamoyili ular qaysi hisobot davrida ro'y bergan bo'lsa, ular uchun pul mablag'larini haqiqatda kelib tushgan vaqtidan qat'iy nazar, ularni o'sha hisobot davrida tan olinishini bildiradi.

Hozirgi kunda buxgalteriya hisobi qoidalarida daromad olishning asosiy mezonini qilib mulkka egalik huquqining sotuvchidan oluvchiga o'tish payti qabul qilingan. Uzoq muddatli aktivlar bo'yicha operasialarda alohida ob'ektlarni vaqtinchalik foydalanishga berishdan ham daromad olish mumkin.

Daromadlarning xarajatlarga mos kelish tamoyili shuni ko'zda tutadiki, daromad olish uchun qilingan xarajatlar buxgalteriya hisobida daromadlar ko'rsatilgan davrda keltiriladi.

Mos kelish tamoyilining qo'llanish zaruriyatini rossiyalik iqtisodchi olimlar ham ta'kidlamoqdalar. Professor Ya.V.Sokolov mazkur tamoyilning ma'nosini quyidagicha talqin qiladi "Daromad keltirishga sabab bo'lgan xarajatlar olingan daromad qaysi davrga tegishli bo'lsa, o'sha davrga tegishli bo'ladi" [5].

Professor M.I.Kuterning ta'kidlashicha, "Mazkur tamoyilning qo'llanishi davr xarajatlarini ishlab chiqarish tannarxiga tenglashtirishga imkon beradi" [6].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan Professor I.N.Ismanovning ta'kidlashicha "Aktivlarni to'g'ri tasniflash orqali xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tahlil qilish va ularga baho berish imkoniyati kengayadi" [7].

Mos kelish tamoyilini amaliyotda qo'llash anchayin qiyin hisoblanadi. Mazkur tamoyilning qo'llanilishi hisobot davrida ishlab topilgan daromad, albatta, shu davrda amalga oshirilgan xarajatlarga bog'liq bo'lishini taqozo etadi. Ushbu tamoyilni amalga oshirish uchun xorij amaliyotida buxgalteriya hisobining maxsus usullarini qo'llash ko'zda tutilgan. Bu usullar konstataziya yoki transformasiya, deb ham ataladi. Xarajatlar va daromadlarni bir hisobot davrida hisobga olish konstataziya usuli, deb e'tirof etilsa, xarajatlar va daromadlar ikki yoki undan ortiq hisobot davrlariga tegishli bo'lsa, transformasiya vujudga keladi.

Xalqaro andozalar tomonidan talqin qilingan uzoq muddatli aktivlar buxgalteriya hisobi va ularni baholashni o'zgartirishga nisbatan ehtiyotkorlik tamoyili mamlakatimizdagi buxgalteriya hisobi amaliyotida qo'llanilishi mumkinmi?

Uzoq muddatli aktivlarning bir qism obyektlarida ikki xil ehtiyotkorlik konsepsiyalari mavjud:

- dinamik buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan ehtiyotkorlik tamoyili, bunda uzoq muddatli moddiy aktivlarning faqat sotish yoki boshqa sabablar bilan tashlab chiqib ketish holatidagi real qiymatini aniqlash ko'zda tutiladi;
- statik buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan ehtiyotkorlik konsepsiyasi-bu hali sotilmagan uzoq muddatli aktivlarning potensial zararini e'tiborga olishni ko'zda tutadi;

Statik konsepsiya amaldagi buxgalteriya hisobotlarida to'liq qo'llanilmaydi, lekin ehtiyotkorlik tamoyili uni amalda qo'llash imkonini beradi.

Iqtisodchi olimlarimizdan S.N.Tashnazarov Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari tarkibida “III. Aktivlar, majburiyatlar va investitsiyalarga doir standartlar-ushbu guruhga 9 ta standart kiritilgan” [8] ligini ko’rsatib o’tgan.

Buxgalteriya hisobi qoidalariga ko’ra, egalik huquqi bo’yicha ob’ektlar foyda keltirishi yoki keltirmasligidan qat’iy nazar, uzoq muddatli aktiv deb tan olinadi. Xalqaro andozalar qoidasiga ko’ra, foyda keltirmaydigan uzoq muddatli aktivlarga qilinadigan sarf xarajatlar zararga olib boriladi. “Foyda tadbirkorning daromad shakli bo’lib, tijorat muvaffaqiyatiga erishish maqsadida qo’yilgan kapitalni anglatadi. Negaki foyda kategoriyasi ishlab chiqarishning asosiy omili bo’lgan kapital kategoriyasi bilan bog’liq” [9].

Shunday qilib, mamlakatimiz buxgalteriya tizimida ehtiyotkorlik tamoyilining qo’llanilishi davlat tomonidan ishlab chiqilgan fiskal siyosatga zid kelishi mumkin.

Uzoq muddatli aktivlar buxgalteriya hisobida davriylik, moliyalashtirish hamda joriy, kelgusi davr va kapital xarajatlarni alohida hisobga olish usullari metodologik asos bo’lib hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobining davriyligi usuli aktivlarni sotib olish bo’yicha bir martali xarajatlarning alohida hisobot davrlari bo’yicha taqsimlanishini ko’zda tutadi. Shunday qilib, uzoq muddatli aktivlarni sotib olish bir marta katta xarajatlarni qilinishini taqozo etadi, lekin bu xarajatlarni qaysi davrda vujudga kelgan bo’lsa, o’sha hisobot davriga kiritilmaydi. Shuning uchun aktivlar faoliyat davrlari miqdorining dastlabki hisob-kitobi amalga oshiriladi va ulardan samarali foydalanish davri aniqlanadi. Shuningdek, uzoq muddatli aktivlarning har bir hisobot yiliga to’g’ri keluvchi qismi ajratiladi.

Joriy, kelgusi davr va kapitallashgan xarajatlarni alohida hisobga olish usuli korxonaning uzoq muddatli aktivlarni sotib olish va keyin ularni joriy yoki kelajak davr xarajatlariga kiritish bo’yicha xarajatlarini buxgalteriya hisobida ko’rsatish uchun qo’llaniladi.

Uzoq muddatli aktivlarni sotib olish paytida korxonaning bir martalik katta xarajatlari vujudga keladi. Ushbu xarajatlarni pul mablag’larini to’lash, debitorlik qarzlarning vujudga kelishi, boshqa aktivlarga almashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ko’rsatilgan xarajatlarni korxonaning uzoq muddatli aktivlari qiymatini oshirishi hamda joriy yoki kelajak davr xarajatlariga tegishli bo’lishi mumkin. Shuning uchun yuqoridagi xarajatlarni joriy, kelgusi davr va kapitallashgan xarajatlarga ajratish juda muhim. Shunday qilib, uzoq muddatli aktivlarni sotib olganda, sotib olish bo’yicha xarajatlarning katta qismi

kapitallashtiriladi, biroq xarajatlarning bir qismi joriy davr xarajatlariga kiritilishi mumkin.

Shunday qilib, “buxgalteriya hisobining asosiy tamoyillari uzoq muddatli aktivlarni hisobga olishning konseptual asosini belgilaydi” [10]. Shuning uchun korxonalarda hisob siyosatini ishlab chiqish va unga amal qilishda mazkur tamoyillar talabini bajarish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, buxgalteriya hisobining asosiy tamoyillari uzoq muddatli aktivlarni hisobga olishning konseptual asosini belgilaydi. Shuning uchun korxonalarda hisob siyosatini ishlab chiqish va unga amal qilishda mazkur tamoyillar talabini bajarish muhim ahamiyatga ega.

Uzoq muddatli aktivlarni tan olishning tamoyillaridan kelib chiqib, aktiv uzoq muddatga, ya’ni bir yildan ortiq muddatga xizmat qilishi, nazorat funksiyasiga ega bo‘lishi hamda iqtisodiy foyda keltirish imkoniyatini ta’minlanishi lozim.

Ikkinchidan aktivlar uzoq va joriy aktivlarga tan olinishida ularning xizmat muddatini baholash orqali umrini aniqlash hamda ularning farqli jihatlarini buxgalteriya hisobida moliyaviy holat to‘g‘risidagi hisobotda to‘liq aks ettirish lozim.

Uchinchidan uzoq muddatli aktivlar tarkibiga gudvill, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar, sho‘ba korxonalar moliyaviy investitsiyalari, assotsiasiyalangan korxonalar investitsiyalari, boshqa moliyaviy investitsiyalar, uzoq muddatli debitorlik qarzlari moddalarida asosida turkumlanishi maqsadga muvofiq.

Uzoq muddatli aktivlarni hisobga olishda 1-BHXS, 8-BHXS, 16-BHXS, 7-BHXS, 38-BHXS, 40-BHXS, 1-MHXS, 3-MHXS, 5-MHXS, 9-MHXS, 10-MHXS, 15-MHXS standartlari asosida hisobga olinishi lozim.

Uzoq muddatli aktivlarni fundamental va sifat tavsifiga ko‘ra ishonchlik, ahamiyatlik, haqqoniy taqdim etish, ya’ni to‘liqlik, neytral, xatolardan holi, taqqoslanuvchanlik, tekshiruvchanlik, o‘z vaqtidalik, tushunarlik asosida turkumlanishi maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi holatlar asosida uzoq muddatli aktivlarni tan olish xalqaro standartlarning asosiy mezonini bo‘lib hisoblanadi va moliyaviy hisobotning asosiy printsiplaridan biri uzluksizlik tamoyilini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” Qonun yangi tahriri (13.04.2016 yildagi O‘RQ-404 son)

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha choralar tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori

3. Mejdunarodnye standarty finansovoy otchetnosti: Izdanie na rusском yazyke.-M: "ASKERI-ASSA", 2016.
4. To'raev A. N., Eshonqulov A. A. KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2022. – T. 2. – №. 1.
5. Norbekov D., To'rayev A., Raxmonov Sh. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisod-moliya, 2018. –350 b.
6. Kuter M. I. Teoriya i prinsipy buxgalterskogo ucheta. – 2000.
7. Ismanov I. N. Aktivlar tushunchasining iqtisodiy mazmuni va ularni hisobga olishning ayrim munozarali jihatlari //Ekonomika i finansy (Uzbekistan). – 2016. – №. 2. – S. 39-45.
8. Tashnazarov S. N. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va ularga o'tish zaruriyati //Ekonomika i finansy (Uzbekistan). – 2016. – №. 7. – S. 48-54.
9. Khakimov F. A., Turanov M. S. The Economic Essence of Profit and the Initial Theoretical Foundations of its Formation //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 6. – S. 95-97.
10. Abdusattorovich K. F. PRINCIPLES OF RECOGNITION, ASSESSMENT AND ACCOUNTING OF LONG-TERM ASSETS IN INTERNATIONAL ACCOUNT TEMPLATES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 11. – S. 1133-1138.
11. Kasimova Nodira Saidovna. The role and significance of mineral resources in the economic development of the country.
12. Umarova Saxinabonu Botir qizi. "Boshqaruv hisobida byudjetlashtirish va xarajatlar".

